

**KOLRABINING NAV NAMUNALARI O'SISHI VA HOSILDORLIGIGA EKISH
SXEMASINI TA'SIRI**

Yakubova Dilafruz Murodovna

ToshDAU, Sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrası dotsenti.

Pirmetova Sultonbibi Ablurazzoq qizi

ToshDAU, Sabzavotchilik va issiqxona xo'jaligini tashkil etish kafedrası mustaqil tadqiqotchisi

***Annotatsiya.** Maqolada sabzavotlarni oziq-ovqat sifatida katta ahamiyatga ega ekanligi va ularni shifobaxshlik xususiyatlari bayon etilgan. Shuningdek, oziqlanish maydonini kattalashib borishi har tupda shakllanadigan poyamevalarini o'rtacha vazniga ijobiy ta'sir etishi to'g'risida xabar qilingan. Karamni kolrabi turi nav namunalarini 70×25 sm sxemada ekib yetishtirish texnologiyasining afzalliklari ilmiy asoslab berilgan.*

***Kalit so'zlar:** ko'chat, oziqlanish maydoni, sxema, poyameva, o'simlik, parvarishlash.*

Mavzuning dolzarbligi. Dunyoda karam o'simliklari asosiy ko'p iste'mol qilinadigan sabzavot turlaridan biri hisoblanadi. "FAOSTAT" ma'lumotlariga ko'ra, 2020 yilda dunyo bo'yicha gul karam va brokkoli karamidan boshqa karamdoshlar oilasiga mansub sabzavotlar (oq boshli, qizil boshli, kolrabi, bryussel, pekin va savoy) Xitoyda (1009,23 ming ga, 33,84 t/ga), Hindistonda (388 ming ga, 22,6 t/ga), AQSh da (239,17 ming ga, 41,17 t/ga), Rossiya Federatsiyasida (72,18 ming ga, 36,34 t/ga), Ukrainada (65,9 ming ga, 26,29 t/ga), Janubiy Koreyada (36,16 ming ga, 71,17 t/ga), Yaponiyada (33,12 ming ga, 41,69 t/ga), Gresiyada (27,90 ming ga, 24,93 t/ga), Italiyada (23,98 ming ga, 19,09 t/ga) va Turkiyada (27,01 ming ga, 30,35 t/ga) keng miqyosda yetishtirilmoqda³. Ushbu oilaga mansub kolrabi karami boshqa karam turlariga nisbatan tez pishib yetilishi (55-60 kun), ekologik omillarga bardoshlilik, biologik faol moddalarga boyligi va uzoq muddat sifatini yo'qotmasdan saqlab turish xususiyati bilan ajralib turadi. Ma'lumki, sog'lom ovqatlanish tarzini joriy etishda sabzavotlarning keng assortimentidan foydalanish talab etiladi va shu sababli ham Respublikamizda sabzavotchilik sohasini rivojlantirishga hamda ularning assortimentini kengaytirishga katta e'tibor qaratilmoqda. Kolrabi karamining o'suv davrining qisqaligi, yil davomida 3 marta mo'l hosil yetishtirish imkoniyati mavjudligi sababli respublikamizning iqlim sharoitiga mos navlarni

yaratish va yetishtirish agrotexnologiyasini takomillashtirish muhim ilmiy-amaliy ahamiyatga ega muammo hisoblanadi.

Tadqiqot materiallari va usullari

Tadqiqotlarimizda, kolrabi karamining Gigant, Vilotetta, Venskaya belaya 1350, Fioletovaya, Nejenka, Sirenovy tuman navlarini 35 kunlik ko'chatini takroriy ekin sifatida turli sxemalarda ekib yetishtirishni maqsad qilib dala tajribalarini 2017-2018 yillarda Toshkent davlat agrar universitetining tajriba stansiyasi tuproq iqlim sharoitida o'tkazildi.

Tajribada kolrabi karamini 35 kunlik ko'chatlari iyul oyining uchinchi dekadasida 5 xil: 70×10 sm (nazorat), 70×15 sm, 70×20 sm, 70×25 sm va 70×30 sm sxemada ekildi. Har bir sxema uzunligi 10 m bo'lgan, 4 qatorli egatlardan iborat bo'lib 4 takrorlanishda joylashtirildi. Har bir takrorlanishga ekish sxemalari bo'yicha 400, 266, 160 va 132 tupdan nihollar ekildi. Hisobga olinadigan nihollar egallagan maydoncha yuzasi 140 m² ni tashkil etdi. Tajriba maydonchasida fenologik, biometrik va boshqa kuzatuvlar amaldagi uslubiy qo'llanmalar asosida bajarildi, [4].

Tajriba natijalari. Kuzatuvlardan ma'lum bo'lishicha, qatorlar orasidagi masofa o'zgarmagan holda, qatordagi o'simliklar oralig'idagi masofani 10 sm dan 30 sm gacha ortib borishi har tupda hosil bo'ladigan barglar soni va

³ FAOSTAT Statistics Database. FAO, Rome, Italy.
<http://www.fao.org>.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ularni ko'rsatgichlariga turlicha ta'sir etdi (1-jadval).

Tajribaning 70×10 sm (nazorat) sxemada ekilgan nihollari poyamevasi yetilgan davrigacha har tupda hosil qilgan barglari soni o'rtacha 18,8 donani tashkil etdi. Qatordagi o'simliklar oralig'idagi masofa 10 smdan 30 sm gacha ortib borishi, har tupda hosil qilgan barglari soni 14,9% dan 33,5% gacha ko'payganligi aniqlandi. Oziqlanish maydonini 0,07 m² (nazorat) dan 0,21

m² gacha ko'payib borishi, barg bandining va bargining uzunligiga ham ijobiy ta'sir etishi aniqlanib barg bandi uzunligi 11,2 sm dan 15,9 sm, bargining uzunligi esa tegishlicha: 15,4...24,8 sm bo'ldi. Demak, yuza birligidagi nihollar sonini St ekish sxemasida 14,3 tup/m² dan, so'nggi ekish sxemasigacha 4,7 dona/m² gacha kamayishi barglar sonini ko'payishi, barg bandini va bargini uzun bo'lib shakllanishiga ijobiy ta'sir etar ekan.

Takroriy ekinda karamning kolrabi turini Gigant navi barglari soni, barg bandi va bargining uzunligiga ekish sxemasini ta'siri (2017-2018 y)

1-jadval

Nav namunalar	Ekish sxemasi	Oziqlanish maydoni, m ²	Barg soni, dona/tup	Nazoratga nisbatan %	Barg bandining o'rtacha uzunligi, sm	Bargning o'rtacha	
						uzunligi, sm	eni, sm
Sirenoviy tuman	70×10sm (nazorat)	0,07	18,8	100	11,2	15,4	11,2
	70×15 sm	0,11	21,6	114,9	12,7	17,8	13,9
	70×20 sm	0,14	22,1	117,6	14,3	20,4	14,8
	70×25 sm	0,175	24,8	131,9	15,2	21,9	15,1
	70×30 sm	0,21	25,1	133,5	15,9	24,8	15,8

Ekish sxemasi kolrabini har tupda shakllantirgan barglari soni va ularni sifat ko'rsatgichlarigagina emas, balki nihollarni yashovchanligi, hosildorligi va uni sifatiga ham ta'sir etdi (2-jadval).

Takroriy ekinda karamni kolrabi turi Gigant navining xato miqdori, hosildorligi va uni sifatiga ekish sxemasini ta'siri (2017-2018 y)

2-jadval

Ekish sxemasi	Xato miqdori, %	Gektarda		Hosil		Tovarbop poyameva o'rtacha vazni, g
		nobud bo'lgan o'simliklar soni, ming/dona	haqiqiy o'simliklar soni, ming/dona	t/ga	nazoratga nisbatan, %	
70×10sm (nazorat)	5,8	8285	134572	28,8	100	210,9
70×15 sm	4,1	3725	87184	30,5	105,9	350,1
70×20 sm	2,2	1571	69857	31,7	110,1	453,8
70×25 sm	1,2	686	56457	33,8	117,4	598,7
70×30 sm	1,1	524	47096	28,7	99,7	610,2

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Kuzatuvlardan ma'lum bo'lishicha, (2-jadval) qatordagi o'simliklar orasidagi masofani 10 sm dan 30 sm gacha ortib borishi nihollarning yashovchanligiga turlicha ta'sir etdi. 10 sm oraliqda ekilgan nihollarning 5,1 foizi o'suv davrida nobud bo'lib, gektardagi ko'chatlarni 8285 donaga kamayishiga sabab bo'ldi. Nazorat variantga nisbatan qatordagi o'simliklar orasidagi masofani 5 sm dan 15...30 sm gacha ortib borishi nihollarni yashovchanligiga ijobiy ta'sir etishi aniqlandi va bu ko'rsatgich 4,1...1,1% oralig'ida bo'ldi.

O'rganilgan ekish sxemalari ichida nazoratga nisbatan eng kam xato miqdori tajribaning so'nggi ikki variantida kuzatilib, u 1,2-1,1% oralig'ida bo'ldi. Bunga sabab, 0,175 va 0,21 m² oziqlanish maydoni kolrabi karamining Gigant navi biologik talabi darajasida bo'lishidan deb hisoblash mumkin. Ekish sxemasi nafaqat xato miqdoriga, balki har tupda shakllangan poyamevalarning vazni hamda gektardan olinadigan hosil miqdoriga ham ta'sir etdi. Nazorat ekish sxemasida (70×10 sm) gektardagi haqiqiy o'simliklar soni 134572 donani tashkil etdi, ammo har tupda hosil qilgan poyamevasining o'rtacha og'irligi 210,9 g dan oshmadi.

Tajribaning keyingi variantlarida qatordagi o'simliklar oralig'idagi masofani 15 sm dan 30 sm gacha ortib borishi poyamevalar vaznini ularga proporsional holda ortib borishligini tasdiqladi va poyamevalari o'rtacha vazni 350,1...610,2 g ni

tashkil etdi. Poyamevaning o'rtacha vaznini yuqori yoki past bo'lishi gektardan olinadigan hosilga ko'p yoki kam darajada bo'lishiga ta'sir etdi. O'rganilgan ekish sxemalari ichida nazoratga nisbatan eng yuqori hosilni (33,8 t/ga, 119,0%) tajribaning to'rtinchi ekish (70×25 sm) sxemasida o'sib-rivojlangan o'simliklar shakllantirdi. Bu ekish sxemasida o'stirilgan nihollarni yuqori va sifatli hosil berishiga sabab, bizni fikrimizcha 0,175 m² yuzadagi oziq moddalarni yetarli bo'lishi hamda yorug'lik energiyasidan to'liq foydalanishi va xato miqdorini kam bo'lishi ta'siridandir. Tajribaning so'nggi varianti (70×30 sm) nihollari har tupda hosil qilgan poyamevasi o'rtacha vazni 610,2 g gani yoki nazorat variant poyamevasi og'irligidan 399,3 g ga, 0,175 m² oziqlanish maydonida o'stirilganga nisbatan esa 11,5 g/ga yuqori bo'ldi, ammo umumiy hosildorligi birinchi ekish sxemasidan olingan hosilga teng, to'rtinchi ekish (70×25 sm) sxemasi hosildorligidan esa, 18,0% kam bo'ldi. Bunga gektardagi o'simliklar sonini sezilarli darajada kam bo'lishi sabab bo'ldi.

Xulosa. Kolrabi karamini Gigant navi 0,175-0,21 m² oziqlanish maydoniga ekilsa, nazorat ekish sxemasiga nisbatan har tupda 6-7 donaga ko'p baquvvat barglar shakllantiradi. Kolrabi karamini takroriy ekinda 70×10 sm sxemada ekish gektardagi xato miqdori yuqori (5,8%) bo'ladi. Kolrabi karamini 70×25 sm sxemada ekish gektardan eng yuqori (33,8 t/ga) hosil olishni ta'minlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Аутко А.А. В мире овощей. Минск: УП. "Технопринт" 2004. С-568.
2. Butun Rossiya O'simlikshunoslik ilmiy-tadqiqot instituti (VIR) ning "Karamdosh o'simliklar jahon kolleksiyasini o'rganish va qayta tiklash" bo'yicha uslubiy qo'llanma (Leningrad 1986 y)
3. Доспехов Б.А.-Методика полевого опыта. Изд.5-М. Агропромиздат 1985. С.361.
4. D.M.Yakubova. M.E.Amanova. Kolrabi karam navlarining agrobiologik xususiyatlari va qimmatli xo'jalik belgilari. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi jurnal. Toshkent 2022 yil. №2 (2). 156-158 b. (06.00.00 №7)
5. D.M.Yakubova. M.E.Amanova. Takroriy ekin sifatida yetishtirish uchun karamning kolrabi turi nav-namunalarini tanlash. O'zbekiston agrar fani xabarnomasi jurnal. Toshkent 2022 yil. №3 (3). 162-164 b. (06.00.00 №7)
6. D.M.Yakubova. U.Xurramov, M.Xudayorov, X.Xudayorova, Yu.M.Yakubov, Z.T.Abdiev, Yu.Turaboeva. Cultivar isa key element of cultivation technology. PalArch's Journal of Archaeology of Egypt / Egyptology, 17(6), 2020-11-20. P-14834-14841. Scopus. SCImago.
7. D.M.Yakubova. M.E.Amanova. Selection of Promising Varieties of Cabbage Kolrabi (Brassica Oleracea Var. Gongyloides) During Repeated Sowing. Middle European Scientific Bulletin, ISSN 2694-9970. Volume-25, P-289-291. 25 Jun 2022 y. Retrieved from.
8. Китаева И.Е., Капуста. Московский рабочий. 1977. С 57-61.